

WIR FEIERN 50 JAHRE
Hochschule Luzern – Wirtschaft

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Wirtschaft

Forschung an der HSLU – W im Zeitraffer: Vom klaren Profil zum *everything goes* und wieder zurück?

Institut für Tourismus und Mobilität ITM

Prof. Dr. Timo Ohnmacht

Forschungskordinator ITM

T direkt +41 41 228 41 88

timo.ohnmacht@hslu.ch

Luzern, den 6.9.2021

Vortrag an Fachtagung «*Fachhochschulen in Entwicklung - Standortbestimmung und Zukunft im Fachbereich Wirtschaft*» anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Hochschule Luzern – Wirtschaft, Verkehrshaus der Schweiz, Luzern.

FH Zentralschweiz

Agenda

1. **Theorie:** Wandel im tertiären Bildungsbereich (kurz, sh. Vortrag Prof. Böckelmann)
2. **Rückblick:** Wo kommen wir her? Facts & Figures
3. **Aktueller Stand:** Wer sind wir?
4. **Zukunft:** Wo wollen/müssen wir hin?
5. **Fazit:** Vom klaren Profil zum «*everything goes*» und wieder zurück?

Agenda

1. **Theorie:** Wandel im tertiären Bildungsbereich (kurz, sh. Vortrag Prof. Böckelmann)

- Welche **Thesen, Theorien** und **Zeitdiagnosen** beschreiben den Wandel im tertiären Bildungsbereich?

THESE:

Die «Hochschul-Werdung» der Fachhochschulen

academic drift-These nach Riesman (1956)

- Universitäten sind Leitinstitutionen für Fachhochschulen, FHs für höhere Berufsbildung ...

*There is no doubt that colleges and universities in this country [gemeint sind die Vereinigten Staaten von Amerika, T.O.] model themselves upon each other....All one has to do is read catalogues to realize the extent of this isomorphism.
(Riesman 1956, p. 25, zitiert nach Christensen & Newberry, 2015, S. 1)*

*'Academic drift' refers to a **long term process** induced by educational systems' dynamics whereby vocationally and professionally oriented **post-secondary education** institutions with a focus on professional training, teaching, and learning **strive to become like universities** by **incorporating university structures and emulating their values, norms, symbols and practices.**
(Christensen & Newberry, 2015, S.1, eigene Hervorhebung T.O.)*

THEORIE:

Divergenz vs. Konvergenz im tertiären Bildungsbereich

Divergenz im tertiären Bildungsbereich ist **politisch gewollt.**

(SBFI, 2016, S. 3314)

- **Höhere Berufsbildung:** Qualifizierung für konkrete Berufstätigkeiten (reiner Ausbildungsauftrag)
- **Fachhochschulen:** berufsfeldbezogene und wissenschaftsbasierte Ausbildung (+Forschungsauftrag)
- **Universitäten:** Grundlagenforschung und den wiss. Nachwuchs ausbilden (+ „*Third Mission*“)

Konvergenz im tertiären Bildungsbereich wird **gelebt.**

(Böckelmann/Nagel, 2018)

- **Höhere Berufsbildung:** Wollen „Professional Bachelor“, haben „Professional Bachelor Odec“
- **Fachhochschulen:** Wollen „Professional PhD“, haben ein Doktorandenprogramm
- **Universitäten:** Machen Grundlagenforschung, haben aber 36 Prozent der Innosuisse-Mittel (2018)

ZEITDIAGNOSE:

Transformationen haben uns (unterschiedlich stark) geprägt!

Insgesamt ergeben [...] Konvergenzfaktoren ein komplexes „**Gemengelage**“ unterschiedlicher Entwicklungen, mit dem Effekt, dass sich die **Institutionstypen aufeinander zubewegen.**“

(Böckelmann/Nagel, 2018, S. 41, eigene Hervorhebung T.O.)

- Welche Veränderungen haben wir in der Forschung erfahren?
- Wo finden wir Anhaltspunkte für den *academic drift* und die Konvergenzthese?

Zeitraffer: Die erste Phase der Forschung

→ Wandel in den Profilen unserer Mitarbeitenden

Facts & Figures: Personalbestand in VZÄ (Stichtag: 31.12.)

→ 9 Prozentpunkte mehr WIMAS (2010/2018)

Facts & Figures:

Entwicklung Bundesbeiträge F&E (SBFI-Finanzierung):

→ Total VZÄ integriertes Stellenprofil F&E

Totales Arbeitspensum ≥ 0.5 VzÄ UND Forschung ≥ 0.2 VzÄ UND Lehre (DS/WB) ≥ 0.2 VzÄ

*ab 2016 ohne IWI

Facts & Figures:

Entwicklung Bundesbeiträge aF&E (SBFI-Finanzierung).

→ **Anteile** Integriertes Stellenprofil: Forschung & Lehre (+ 8 Prozentpunkte in 10 Jahren)

Zeitraffer: Die zweite Phase der Forschung (2)

→ die Forderung nach anwendungsorientierter Forschung an Fachhochschulen und deren Förderung durch die Kommission für Technik und Innovation (KTI)

Zeitraffer: Die zweite Phase der Forschung (3)

→ die Forderung nach anwendungsorientierter Forschung an Fachhochschulen und deren Förderung durch die Kommission für Technik und Innovation (KTI)

These 3:

Die Aufteilung, dass die Universitäten Grundlagenforschung betreiben und die Fachhochschulen anwendungsorientierte Forschung, hat nie zugetroffen.

Facts & Figures:

Die Universitäten hatten zu Beginn bereits sehr hohe Anteile.

Mittelvergabe KTI (1986-2000)

Quelle: BBT (2002, S. 14)

Facts & Figures:

Die Universitäten verloren daraufhin Anteile an den KTI-Geldern.

Mittelvergabe Innosuisse (2000)

Quelle: Innosuisse (2021)

Facts & Figures:

aus Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (heute SBFI) (BBT)
(2002, S. 14, eigene Hervorhebungen)

Es wird häufig die Vermutung geäußert, die KTI berücksichtige in ihrer Fördertätigkeit ausschliesslich die Fachhochschulen als Partner des öffentlichen Forschungswesens. Dieser Irrtum beruht vermutlich auf der öffentlichkeitswirksamen und von der KTI durchgeführten Initiative, die neugegründeten Fachhochschulen als Kompetenzzentren der angewandten Forschung und damit als attraktive Kooperationspartnern der Unternehmen zu unterstützen. Es tritt dadurch aber die Tatsache in den Hintergrund, dass die Bereiche der ETH, Zürich (ETHZ) und Lausanne (EPFL), jene Forschungsorganisationen sind, mit denen die KTI die meisten Projektpartnerschaften im Zeitraum zwischen 1986-2000 eingegangen ist.

Alle Hochschulen
können Projektpartner
der KTI sein

Zeitraffer: Die dritte Phase der Forschung

→ Von der anwendungsorientierten Grundlagenforschung (aoG) in die «regulären» Fördergefässe des Schweizerischen Nationalfonds SNF

These 4:

Die Fachhochschulen können sich Forschung nur beschränkt leisten. Die nicht-kostendeckenden Saläransätze des SNF, der Innosuisse und der Ressortforschung des Bundes sind eine Herausforderung für die weitere Entwicklung des Leistungsbereichs.

Facts & Figures:

Stundensätze SNF vs. INNOSUISSE (Stand 2021): in etwa gleich nur ohne PL beim SNF!

Fr./h	Bund (BFE)	Innosuisse	SNF
Projektleiter/in	115	115	0
Senior WisMa	80	88	effektive Lohnkosten
Junior WisMa	65	49	effektive Lohnkosten
Doktorierende	~51	51	«Doktorandenlöhne»
Sozialleistungen KT LU	Keine	+16%	+16%
Overhead	Keine	+15% (Personal-kosten)	+15% als Hauptgesuchsteller/in (Projektkosten)

Facts & Figures:

10 Projekte - 3.4 Mio. Fr. Forschungsgelder - 7 Hautgesuchstellende

- 2011-2013: Netzwerkinnov. Nahrungsmittelindustrie (Prof. Kocher, IBR)
- 2013-2017: Sustainability Marketing (Prof. Priskin, ITM)
- 2014-2017: NFP 71 Energie (Prof. Ohnmacht, ITM)
- 2016-2019: SNF/DFG – Wissensökonomie (Prof. Lüthi, IBR)
- 2017-2020: Sentiment Analysis, Bayesian Model Averaging for Volatility Prediction (Prof. Sigrist, IFZ)
- 2018-2021: Coworking Spaces (Prof. Ohnmacht, ITM)
- 2019-2020: Interaktionsprofil und Persönlichkeit (Prof. Bendel, IKM)
- 2019-2022: NFP 76 Economics of Residential Care (Hr. Fischer, IBR)
- 2020-2023: SNF VA-PEPR (Prof. Junginger, DK & Prof. Meissner (IBR)
- 2020-2022: NFP 78 Covid-19 und Tourismus (Prof. Ohnmacht, ITM)
- 2021-2024: SNF People Analytics (Prof. Kels, IBR)

Zu Beginn war die HSLU W lediglich Juniorpartner, erst später waren wir soweit etabliert, um SNF-Projekte im Lead zu beantragen.

...hat neues Logo

Facts & Figures:

Eingaben SNF: Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen beim SNF

Quelle: SNF (2021b)

Facts & Figures:

Erfolgsquote SNF: Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen beim SNF

Quelle: SNF (2021b)

Facts & Figures:

Fachhochschulen ~4 % der SNF-Mittel (2020: 34.9 von 937 Mio. Sfr).

Mittelvergabe Innosuisse (2000)
Quelle: Innosuisse (2021)

Quelle: SNF (2021a)

Zeitraffer: Die **dritte** Phase der Forschung

→ Unsere **Praxispartner**?

These 5:

Die Stärke von Wirtschaftsfachhochschulen liegt in der klassischen anwendungsorientierten Forschung. Gleichzeitig haben sie aufgrund des Fachhochschulgesetzes keine andere Wahl, als «alles» zu tun: Von Beratung über Innosuisse-Projekte, SNF-Projekte bis zur EU-Forschung.

Facts & Figures: Anzahl extern gestellte Forschungsgesuche HSLU (ohne Entscheid!)

→ es werden seit 2015 mehr Anträge geschrieben!

Facts & Figures: Erfolgsrate HSLU-W

→ Einladungsverfahren/Direktvergabe: **Private/Stiftungen**, öffentliche Hand

→ Kompetitive Verfahren: **KTI/Innosuisse**, **SNF**, **EU**

Facts & Figures: Fokoi-Jahresreporting: Aktive Projekte der HSLU-W

→ **sehr viele «kleine» interne Projekte (inkl. ITCs)** (115)

→ **viele «mittlere» bis «grosse» Projekte aus Privaten und Stiftungen** (56)

Facts & Figures: Fokoi-Jahresreporting: Aktive Projekte der HSLU-W

→ **einige Innosuisse-Projekte und Ressortforschung des Bundes** (18+16)

→ **wenige «grosse» SNF-Projekte** (5) und **sehr wenige «grosse» EU-Projekte** (2)

Zeitraffer: Die dritte Phase der Forschung

→ Von der anwendungsorientierten Grundlagenforschung (aoG) in die «regulären» Fördergefäße des Schweizerischen Nationalfonds SNF

Facts & Figures: Anzahl Publikationen

→ **Total** nimmt ab

→ **Anzahl** begutachtete Aufsätze in Fachzeitschriften nehmen **stark** zu

Facts & Figures: Anteile der begutachteten Aufsätze

→ **Total** nimmt ab

→ **Anteil** der begutachteten Aufsätze in Fachzeitschriften nimmt **stark** zu

Agenda

..wir haben die Entwicklung gesehen, doch:

4. Zukunft: Wo wollen/müssen wir hin?

quo vadis Fachhochschule?
Wo müssen wir hin?

These 6:

Die Forschungsförderung gestaltet sich zukünftig mehr und mehr in Form von Forschungsprogrammen, bei denen mehrere Hochschulinstitutionen gemeinsam in grossen Konsortien ihre Gesuche einreichen. Dies erhöht die Anforderungen für die Erstellung von Forschungsgesuchen.

Innosuisse Flagship, CHF 4 Mio.+
HSLU: W, S, T&A

SWEET, CHF 10 Mio. +
HSLU: W, T&A (2x)

5. Fazit: Vom klaren Profil bis zum «*everything goes*» und wieder zurück?

These 8:

Die Forschung ist an Fachhochschulen gelebte Diversität. Unterscheidungen wie Forschung und Praxis oder Fachhochschule und Universitäten sind von gestern.

Wir leben aktiv unterschiedliche Forschungskontexte!

Fazit: Forschung an einer Wirtschaftsfachhochschule im Zeitraffer:
Vom klaren Profil zum **everything goes** und wieder zurück?

- Wir sind vermutlich von **einem klaren Profil** aus gestartet.
Divergenz zu anderen Institutionstypen.
- Tendenz zu einer zunehmenden **Annäherung** der Profile der Institutionstypen (Enders, 2010)
- **Konvergenz** findet statt, trotz ungleichen Ressourcen und Statusrechten (Böckelmann/Nagel, 2018, S. 31).
- **Interne Diversität der Profile an FHs.** Heterogener, da **Berufs-**Erfahrung **bei Dozierenden** vorliegt und auch unterschiedlicher Anschluss an *Academia* besteht.

Fazit: Forschung an einer Wirtschaftsfachhochschule im Zeitraffer:
Vom klaren Profil zum *everything goes* und wieder zurück?

- **Zuordnung** von einzelnen Institutionen zu den traditionellen Hochschultypen nicht mehr **zeitgemäss** (vgl. Deutsche Wissenschaftsrat, 2010). **Anträge müssen überzeugen, Publikationen müssen Qualität haben, Institutionsstyp ist sekundär.**
- **Taxonomien der Analyse- und Denkkategorien überdenken:** Forschung vs. Praxis, Lehre vs. Forschung, Uni vs. FH sind **Zombiekategorien**/Sinn-Enklaven der 90er Jahre (vgl. Beck, 2000, S.16). Es gibt «Gleichzeitigkeiten», «Überlappungen» und «Ambivalenzen».
- **Politische Forderung** die Ressourcenausstattung der beiden Hochschultypen einander vollständig anzugleichen.
- **Richtige Entwicklung:** Der Bund gewichtet das Forschungsvolumen bei der Mittelzuweisung an Fachhochschulen seit 2017 stärker. Anstatt 23% der Betriebskosten neu 25% (*swissuniversities*, 2014, S. 4)

Danke für die Aufmerksamkeit !

Quellen

- Beck, U. (2000). Freiheit oder Kapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Böckelmann, C. und E. Nagel (2018). Immer gleichartiger: Konvergenzfaktoren im Tertiärbereich des schweizerischen Bildungssystems. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 13(3), 29-50. doi: 10.3217/zfhe-13-03/03
- Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) (2002) Evaluation der Kommission für Technologie und Innovation: Bericht „Selbstevaluation“, Bern: Link
- Christensen, S. H. & B. Newberry (2015) The Role of Research in Academic Drift Processes in European and American Professional Engineering Education Outside the Universities. In Christensen, S.H., Didier, C.; Jamison, A.; Meganck, M.; Mitcham; C. & B. Newberry (Hg.): International Perspectives on Engineering Education: Engineering Education and Practice in Context, Volume 1, Springer: New York, S. 1- 33. DOI: 10.1007/978-3-319-16169-3_2
- Deutscher Wissenschaftsrat (2010) Empfehlungen zur Differenzierung der Hochschulen, Lübeck (Zugriff 12.8.2021) LINK
- Enders, J. (2010). Hochschulen und Fachhochschulen. In D. Simon, A. Knie & St. Hornbostel (Hrsg.), Handbuch Wissenschaftspolitik (S. 443-456). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Hüther, O. & Krücken, G. (2016). Hochschulen. Fragestellungen, Ergebnisse und Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung. Wiesbaden: Springer VS.
- Innosuisse (2021). Zahlen und Fakten, Bern: Link
- Riesman, D. (1956). Constraint and Variety in American Education. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- SBFI, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2016). Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2017-2020. (Zugriff am 12.8.2021), Link
- SNF (2021a). Jahresbericht 2020. (Zugriff am 12.8.2021), Link
- SNF (2021b). Meeting of the SNSF and the vice rectors of research (universities of teacher/education and universities of applied sciences and arts), Foliensatz, 23. Juni 2021.
- swissuniversities (2014) Strategische Planung KFH 2017-2020, Bern (Zugriff am 12.8.2021), LINK